

TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE SITUAÇÃO EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DO INTERIOR DO CEARÁ A PARTIR DA ESTRATIFICAÇÃO DE VULNERABILIDADE FAMILIAR

DOI: 10.5281/zenodo.17814570

AUTORES: FRANCISCO ELIZAUDO DE BRITO JUNIOR, AMANDA DUARTE PEREIRA SOARES, IRINEU FERREIRA DA SILVA NETO, ROBERTA LARISSA ROLIM FIDELIS, WANESSA ALVES MOREIRA, ALDYANNE DE BRITO FREIRE, VIVIANE BEZERRA DA SILVA, PATRÍCIA PEREIRA TAVARES DE ALCÂNTARA

INTRODUÇÃO: A SALA DE SITUAÇÃO É UMA FERRAMENTA DE GESTÃO EM SAÚDE UTILIZADA PARA SUBSIDIAR CONHECIMENTO, ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS VOLTADAS AO FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO EM SAÚDE DA POPULAÇÃO DO TERRITÓRIO. **OBJETIVO:** RELATAR A EXPERIÊNCIA DE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE SITUAÇÃO EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DO INTERIOR DO CEARÁ ATRAVÉS DA ESTRATIFICAÇÃO DE VULNERABILIDADE FAMILIAR. **MÉTODOS:** A SALA DE SITUAÇÃO FOI DESENVOLVIDA ENTRE SETEMBRO E NOVEMBRO DO ANO DE 2024, APÓS O PROCESSO DE TERRITORIALIZAÇÃO E GEORREFERENCIAMENTO DAS MICROÁREAS CADASTRADAS DE UMA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO INTERIOR DO CEARÁ. O TRABALHO FOI DESENVOLVIDO POR RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE COLETIVA DA UNIVERSIDADE REGIONAL CARIRI (URCA) COM FOCO NO MAPEAMENTO E ESTRATIFICAÇÃO DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS. O TRABALHO FOI SUBMETIDO E ENVIADO A PLATAFORMA BRASIL, SENDO APROVADO COM PARECER 2.726.468 E CAAE 87844318.3.0000.5055. **RESULTADOS:** A ÁREA ATENDIDA POSSUI 349 FAMÍLIAS DISTRIBUÍDAS EM 3 MICROÁREAS SENDO MAJORITARIAMENTE COMPOSTA POR INDIVÍDUOS DO SEXO FEMININO (60,5%). EM RELAÇÃO À SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA, DESTACARAM-SE: MORADIAS ALUGADAS (47,56%), ESCOAMENTO DIRETO PARA UM RIO, LAGO OU MAR (24,0%), CONSUMO DE ÁGUA FILTRADA (49,57%) E RENDA FAMILIAR EQUIVALENTE A UM SALÁRIO MÍNIMO (36,96%). AS CONDIÇÕES CLÍNICAS IDENTIFICADAS FORAM HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA (HAS) (46,0%) E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS (24,45%). QUANTO A CLASSIFICAÇÃO DE VULNERABILIDADE, 48,42% DAS FAMÍLIAS APRESENTARAM BAIXA VULNERABILIDADE, SEGUIDO DE 36,67% MÉDIA VULNERABILIDADE E 12,03% NENHUMA VULNERABILIDADE. **CONCLUSÃO:** O DIAGNÓSTICO SITUACIONAL VIABILIZADO ATRAVÉS DA SALA DE SITUAÇÃO PERMITIU IDENTIFICAR AS PRINCIPAIS FRAGILIDADES DO TERRITÓRIO, COMO A PREVALÊNCIA DE DOENÇAS CRÔNICAS E BAIXA RENDA FAMILIAR. AS INFORMAÇÕES FORAM FUNDAMENTAIS PARA SUBSIDIAR À EQUIPE DE SAÚDE NO RECONHECIMENTO E FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIAS MAIS EFICAZES, BASEADAS NAS REAIS NECESSIDADES DO TERRITÓRIO OBSERVANDO O PRINCÍPIO DA EQUIDADE E VISANDO MITIGAR AS INIQUIDADES EM SAÚDE NO CONTEXTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.

PALAVRAS-CHAVE: ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE; VULNERABILIDADE EM SAÚDE; DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO EM SAÚDE.